

INFORMATIKA FANIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISH

Orinbaev Ansatbay Amanbaevich

Nukus davlat pedagogika instituti "Aniq va tabiiy fanlarni
masofadan o'qitish" kafedراسi stajyor o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14211925>

Informatika fani zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi va ta'lim jarayoniga integratsiyasi, shuningdek, pedagogik texnologiyalar orqali ta'lim berishning yangi usullarini taqdim etadi. Mustaqil ta'lim — talabalarni mustaqil fikrlashga va o'z bilimlarini kengaytirishga undaydi. Ushbu maqolada informatika fanidan mustaqil ta'limni tashkil etishning ahamiyati va axborot hamda pedagogik texnologiyalarning bu jarayondagi roli ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — axborot texnologiyalari va pedagogik metodlarni qo'llash orqali informatika fanida mustaqil ta'limni samarali tashkil etish.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida bir nechta usullar qo'llanildi. Bular quyidagilar:

- **Anketalar:** Talabalarning mustaqil ta'limga nisbatan munosabatlarini o'rganish uchun anketalar tuzildi. Talabalar o'z tajribalarini va axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini baholashdi.
- **Intervyular:** Ta'lim jarayonida o'qituvchilar va talabalarning fikrlarini o'rganish uchun intervyular o'tkazildi. Bu orqali ularning mustaqil ta'lim jarayoniga qo'shgan hissalarini va foydalanadigan vositalar tahlil qilindi.
- **Tajribalar:** Axborot va pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda o'quv jarayonida eksperimentlar o'tkazildi. Talabalarning natijalari va o'zlashtirish darajalari kuzatildi.

Talabalarga informatika fanidan mustaqil ishlar qilishni o'qitishda taqdimotlar muhim ahamiyatga ega. Taqdimot tayorlashda asosan quyidagi konstruktorlardan foydalaniladi: Microsoft PowerPoint; OpenOffice.org Impress; Keynote; SoftMaker Presentations; KPresenter; Multimedia Builder

Microsoft PowerPoint. PowerPoint g'oyasi Berkli Universiteti talabasi Bob Gaskins tomonidan grafik ko'rinishdagi interaktiv materiallar yaratish maqsadida yuzaga keldi. 1984 yili Gaskins Forethought ga birlashib, Dennis Ostin (Dennis Austin)ni ishga taklif etdi. Bob va Dennis kuchlarini birlashtirishib Presenter dasturini yaratishdi. Dennis Tom Rudkin (Tom Rudkin) bilan hamkorlikda dasturning original versiyasini yaratishdi. Keyinchalik Bob nomini **PowerPoint** deb o'zgartirishga qaror qildi va hozirgi kungacha dastur ushbu nom bilan atalib kelinmoqda.

1987 yili PowerPoint 1.0 Apple Macintosh uchun chiqarildi. U faqat oq-qora rangda ishlar edi. Ko'p vaqt o'tmay uning rangli versiyasi ishlab chiqildi.

Keyinchalik, 1987 yili Forethought va uning mahsulotini Microsoft 14 mln. dollarga sotib oldi. 1990 yili Windows ning birinchi versiyasi chiqdi va shu yildan e'tiboran Microsoft Office dasturlar to'plamining standarti sifatida qabul qilindi.

2002 yili PowerPoint nafaqat Microsoft Office XP paket tarkibida, balki alohida mahsulot sifatida ham tarqala boshlandi. Unda taqdimotni solishtirish va ko'chirish, individual shakllar uchun animatsiya yo'lini ko'rsatish, piramida, radial va maqsadli diagrammalar hamda Eyler aylanasini yaratish, dastlabki ko'rish uchun vazifalar paneli, fotoalbomni avtomatik qayta ishlash, prezentatsiyani parol bilan himoyalash, matn formatini tezkor topish uchun "tezkor teg"lar bilan boyitildi.

Microsoft PowerPoint 2023 oldingi versiyadan uncha katta farq qilmaydi. Unda ishlash samaradorligi oshdi, "SD uchun paket" yaratish, ya'ni prezentatsiyani multimedia tarkibi bilan nusxasini ko'chirish va uni kompakt diskda ko'rish imkoniyati yuzaga keldi.

PowerPoint 2023 versiyasida interfays dasturlar o'zgardi va grafik imkoniyatlar kengaydi.

OpenOffice org Impress prezentatsiya tayyorlash dasturi bo'lib, OpenOffice.org. tarkibiga kiradi. Ushbu dastur prezentatsiyadan PDF fayllarni yaratish va Adobe Flash (SWF) formatiga joylashtirish imkoniyatiga ega. Bu esa har qanday kompyuterdagi Flash- proigrıvıatel orqali prezentatsiyani ko'rish imkonini beradi. Fayllarni bir necha xil formatlarda, jumladan Microsoft PowerPoint dagi .ppt formatida ko'rsatish, tahrirlash va saqlash ham mumkin.

OpenOffice.org Impress dan foydalanuvchilar, o'z tarkibiga prezentatsiya tayyorlashda foydalanish mumkin bo'lgan tasvirlar va rasmlar galereyasini olgan **Open Clip Art Library** ni o'rnatishlari mumkin.

Keynote, Kpresenter, SoftMaker Presentations KPresenter dasturlari ham prezentatsiya tayyorlashda ishlatiladigan va uncha murakkab bo'lmagan, Microsoft PowerPoint i OpenOffice.org Impress dasturlariga o'xshash turli xil funksiyalar va shablonlar bazasiga ega dasturlar hisoblanadi. Bundan tashqari KPresenter o'z formatidan tashqari prezentatsiyani OpenOffice.org, JPEG, PNG, BMP, SVG formatlarida ham saqlashi mumkin.

Andragogikaning asosiy konsepsiyasiga muvofiq katta yoshdagilarni o'qitish bir necha sikllarni o'z ichiga oladi.

ITALY

ITALY

Ushbu model o'ziga xos muhim xususiyatlarga ega bo'lib, bunda o'qitish bir-biri bilan ketma-ket bog'langan bosqichlardan iborat siklik jarayon shaklida tashkil etiladi. Jarayon tajribadan boshlanadi va hech vaqt bosqichlar o'rtasida uzilish bo'lmaydi. Sikllar nafaqat ma'lum ketma-ketlik asosida bir-birini almashtiradi, balki bir-biriga qarama-qarshi ham turadi. Masalan, aniq tajribalarga abstrakt konsepsiyalash qarshi tursa, faol tajribaga refleksiv kuzatish qarshi bo'ladi. O'qitish jarayonida turli pedagoglar ushbu siklning u yoki bu boqichiga ko'proq e'tibor qaratishadi va bu holatni Kolb va Fray "o'qitish stili" deb ko'rsatadi.

Ushbu modelga muvofiq o'quvchi o'z tajribasi va bilimining qaysi sohada yetarli emasligini aniqlashtiradi, qiynalayotgan muammolarini shakllantiradi hamda ushbu muammolarni hal etish vositalari va yo'llarini belgilaydi, o'quv maqsadini aniqlab oladi.

Faoliyatni rivojlantirish modeli. Oddiy o'qitishdan farqli o'laroq, oliy ta'limda talabalarga nafaqat fan bo'yicha yangi bilim va ma'lumotlar beriladi, balki olingan bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmalarini hosil qilish, bilimlarni rivojlantirish va qayta ishlashga ham o'rgatiladi. Ta'lim berish jarayonida modellar o'rni almashadi - kasbiy faoliyat ko'rinishi o'zgaradi, talabaning qobiliyati, uquvi rivojlanadi, o'quv maqsadi o'zgaradi. Ta'lim faoliyatining rivojlanish samarasi ham aynan shu bilan xarakterlanadi. Rivojlanuvchi faoliyat quyidagi uch xil yo'nalishda amalga oshadi: Shaxsiy faoliyatda; Faoliyat refleksiyasida; Metodologik muhitda

Bu yerda metodologiya bilim olishda yuzaga keladigan qiyinchiliklarga qaratilgan g'oyalar, konsepsiyalar, uslublar va vositalar majmui sifatida qaraladi. Ta'lim jarayoni nuqtai nazaridan ushbu modelni quyidagicha o'qish mumkin [1]:

talaba o'z faoliyati davomida refleksiv holatga olib chiquvchi bir qancha muammolarga duch keladi va ketma-ket ravishda quyidagi uch jarayonni amalga oshiradi: **tahlil** – o'z faoliyatini tadqiq qilish, ya'ni faoliyatni qayta shakllantirish va o'zlashtirishdagi muammoli vaziyatlarni aniqlash; **tanqid** – o'zlashtirishdagi muammolar sababini aniqlash; **me'yorlashtirish** – faoliyatni rivojlantirish. Muammoni barataraf etishga qaratilgan g'oyalar, gipotezalar va usullarni o'ylab topish, yangi me'yorlarni tuzish.

An'anaviy va rivojlantiruvchi ta'lim modellarini taqqoslab quyidagilarni aniqlashimiz mumkin:

An'anaviy ta'lim modelining maqsadi va natijasi standart vazifalarni yechish bo'yicha bilimlar berish hamda amaliy ko'nikmalar hosil qilishdan

iborat.

Rivojlantiruvchi ta'limning maqsadi va natijasi bo'lajak mutaxassislarni aniq ishlab chiqarish sharoitida muvaffaqiyatli faoliyatini amalga oshirishga qaratilgan kompetentligini rivojlantirish, nafaqat standart vaziyatlarda, balki o'zgaruvchan nostandart vaziyatlarda ham mustaqil qarorlar qabul qilish bo'yicha bilimlar berish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Rivojlantiruvchi ta'lim modelida ma'ruza dialog shaklida olib boriladi va talabada ma'ruza mazmuni bo'yicha tahlil qilish, izlanish, yangi g'oyalar hosil bo'lish, o'z g'oya va fikrlarini bayon etish, boshqa talabalarning ushbu muammo bo'yicha fikrlarini tinglash va unga o'z munosabatlarini bildirish imkoniyati yaratiladi.

Talaba ma'ruzada faqat tinglovchi sifatida emas, balki jarayon ishtirokchisi sifatida faol qatnashadi. Rivojlantiruvchi ta'lim tashkiliy formasining o'ziga xos xususiyatlari pedagogik muloqatning quyidagi uch turini o'z ichiga oladi [3]:

1. Talabaning shaxsiy mustaqil ishi.
2. Talabalarning guruhiiy mustaqil ishlari.
3. Talabalarning o'qituvchi ishtirokidagi guruhiiy mustaqil ishlari.

Pedagogik muloqatning ushbu uch turi birgalikda mutaxassislar tayyorlashda talab etilgan kompetentlikni rivojlantirishning to'liq siklini hosil qiladi va bu jarayon quyidagi tartibda amalga oshadi. Talaba dastlab o'z shaxsiy tajribalari va bilimlariga suyangan holda o'rganiladigan mavzu (fan) bo'yicha ma'lumotlarni to'plab, ularni mustaqil o'rgana boshlaydi. O'rganish davomida talabaning bilim va tajribasini yetarli emasligi sababli qiyinchiliklar va tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Shunda guruhiiy mustaqil mashg'ulotlar davomida boshqa talabalarning bilimlari va qobiliyatlari yordamida tushunilmagan ma'lumotlarni o'zlashtirishga harakat qiladi. Keyinchalik yuzaga kelgan savollar va muammolar bo'yicha yechimlarni o'qituvchi ishtirokidagi mustaqil ta'lim davomida aniqlashtirib boradi. Ushbu siklni quyidagicha tasvirlash mumkin.

Ushbu sikl bo'yicha o'qitishni tashkil etish shakli shaxsiy tajriba va qobiliyatni rivojlantirishni universal mexanizmi sifatida qaralib, rivojlantiruvchi ta'limning mohiyatini ochib beradi. Rivojlantiruvchi ta'lim modeli asosida o'qitishda o'rganish talabaning mustaqil ishidan (shaxsiy mustaqil, guruhiiy mustaqil, auditoriyada mustaqil ish, auditoriyadan tashqari mustaqil ish va b) boshlanadi va ushbu mashg'ulot turi yetakchi hisoblanadi. Boshqa o'quv mashg'ulot turlari esa ikkinchi darajali bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim jarayoniga yangi guruhiiy o'qitish texnologiyalarini

ITALY

ITALY

qo'llanilishi, o'z xususiyati bilan boshqa ma'ruzalardan farq qiluvchi mini – ma'ruzalarni yuzaga kelishiga olib keldi. Ushbu ma'ruza turi rivojlantiruvchi ta'lim yetakchi g'oyasida (paradigmasi)da ham muhim o'rin egallamoqda. Buning asosiy sabablaridan biri rivojlantiruvchi ta'limda talabalarning mustaqil ishlariga katta e'tibor qaratilishidadir. Bunda asosiy ma'ruza 15-30 minut bo'lib, qolgan vaqt talabalarning mustaqil yoki guruhliy ishlashlari uchun ajratiladi [4].

Mini ma'ruzalar ham o'z vazifasiga bog'liq holda boshqa ma'ruzalar singari turlicha bo'ladi. Ta'lim oluvchining mavzuni o'zlashtirishdagi muammolari va qiyinchiliklariga bog'liq holda mini-ma'ruzalarni quyidagi uch turga bo'lish mumkin.

1. Ma'ruza-navigator. Mini ma'ruzaning birinchi vazifasi an'anaviy o'qitish shaklidagi kirish ma'ruzasiga mos keladi. An'anaviy ma'ruzadagi kirish ma'ruzasida ma'ruzachi fan bo'yicha umumiy ma'lumotlar berib, fanning bo'limlari va ular o'rtasidagi bog'lanishlar, fanning umumiy maqsad va vazifalari, rivojlanish tarixi to'g'risida ma'lumotlar beradi. Rivojlantiruvchi ta'lim o'qitish sikli modeliga asosan mini ma'ruza-navigatorda ma'ruzachining asosiy maqsadi nafaqat fanning mazmunini ochish va umumiy yo'l-yo'riq berish, balki talabalar bilan birgalikdagi guruhliy faoliyat davomida fanning mohiyati va mazmunini yoritishdan iborat bo'lishi lozim. Bunday ma'ruzalar mazmun-mohiyat jihatidan navigator hisoblanib, talabaga kelajakdagi faoliyatining rejasini ishlab chiqishga, mustaqil o'rganishi lozim bo'lgan masalalarni belgilab olishga imkon yaratadi. Shuningdek, talaba tomonidan mustaqil faoliyat chegarasi belgilab olinadi, shaxsiy va guruhliy mustaqil ishlar bo'yicha talabalar hamda topshiriqlar aniqlanadi. Ma'ruza-navigatorlar o'qitish siklining boshida, talaba mustaqil ishlashga o'tishdan oldin, har bir o'qitish fazasi boshida hamda fanni o'rganish davomida savol yoki muammolar yuzaga kelganda tashkil etilishi mumkin.

2. Refleksiv ma'ruzalar. Rivojlantiruvchi ta'lim modeli bo'yicha mini-ma'ruzaning ikkinchi vazifasi auditoriyadagi har bir talabani va butun guruhni mavzu bo'yicha mutaqil fikrlashini ta'minlash hamda olgan bilimlar rivojlanishining keyingi bosqichiga yo'naltirishdan iboratdir. Bunday ma'ruzalar refleksiv ma'ruzalar deb ataladi.

Refleksiv ma'ruzada pedagog guruhdagi har bir talabaning bilim olish bo'yicha shaxsiy rivojlanish qobiliyatini hisobga olib, quyidagi ta'limiy vazifalarni yechishni rejalashtiradi: guruhdagi qiyin o'zlashtiruvchi ayrim talabalarni faollashtirish va keyingi bosqichda birgalikda faoliyat yurtishga yo'naltirish; oldin o'zlashtirilgan mazmun va faoliyat turi bo'yicha muammoli savollarni tashlab, mavzu bo'yicha bilimni chuqurlashtirishga imkon yaratish;

ITALY

ITALY

talabalar bilimni rivojlanish pog'onalari bo'yicha o'sishini ta'minlash.

Bunday ma'ruzada o'qituvchi o'rganiladigan mavzu bo'yicha o'z ruhiy olami, fikrlari hamda talabalarning shaxsiy hamda guruhli faoliyati tahlili yuzasidan vujudga kelgan muammolarni umumiy muhokama mazmuni sifatida o'rtaga tashlaydi va buning uchun faoliyat refleksiya qilishni tashkil etishning quyidagi usullaridan foydalanishni tavsiya etadi: - tahlil - o'tgan faoliyatni qayta qurish; - tanqidiy tahlil - qarama-qarshiliklarni aniqlash usuli sifatida; - oldin foydalanilgan uslub, vositalar va muammoli savollarni keltirib chiqarishni yetarli emasligi; - me'yorlash - g'oyalar va qarorlarni izlash asosi.

Bunday ma'ruza janri o'qituvchidan nutqda yuqori aniqlikdagi mantiq va mazmun bo'lishini talab etadi. Ma'ruzadagi notiqlik san'ati har doim o'tilgan mavzularga murojaat etish va talabani hamda guruhni keyingi o'zlashtirish bosqichiga yo'naltiruvchi savollarni o'rtaga tashlash bilan belgilanadi. Masalan: "Oldin Siz ushbu mavzu bo'yicha "....." deb fikr bildirgandingiz va unda quyidagi muammolarga duch kelgandingiz, yoki A.Raximov muammo yechimi bo'yicha quyidagi "....." g'oyani taklif etmoqda (an'anaviy ma'ruzada "Kecha biz "....." mavzuni o'tgan edik, bugungi mavzumiz ".....", u o'tgan mavzu bilan "....." bilan bog'liqdir" deb berilgan). Refleksiv ma'ruzada har bir talabaning mavzu muhokamasi bo'yicha shaxsan qatnashish samaradorligi ta'minlanadi va u tashlagan fikr, g'oya yoki muammoli savol muhokama qilib boriladi. Bunday ma'ruzada pedagog har bir ishtirokchining hamda butun guruhning o'zlashtirish darajasini qanday bosqichda ekanligini bilib boradi va uni ma'ruzani o'zlashtirish loyihasi traektoriyasi bo'yicha rivojlanishini ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, axborot texnologiyalaridan foydalanish talabalarining mustaqil ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirdi. Talabalarining 80% dan ortig'i onlayn resurslardan foydalanish jarayonida o'z bilimlarini kengaytirganliklarini ta'kidladilar. Shuningdek, o'qituvchilar tomonidan o'tkazilgan seminar va treninglar natijasida ta'lim sifatida muhim ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Talabalarining o'zlashtirish darajasi 25% ga oshdi. Olingan ma'lumotlar diagrammalar va grafiklar yordamida tasvirlandi, bu esa natijalarni yanada ravshan ko'rsatishga yordam berdi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalari ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular talabalarga o'z bilimlarini mustaqil ravishda kengaytirish imkonini beradi va qiziqishni oshiradi. Mustaqil ta'lim jarayonida o'qituvchilarning roli, talabalarining mustaqil ishlashlariga yordam berish va ularni yo'naltirishda juda muhimdir. Tadqiqotning cheklovlari sifatida talabalar

orasida axborot texnologiyalarini qo'llashga tayyorgarlik darajasi va o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi ko'rsatildi. Kelajakda bu sohada yanada chuqurroq tadqiqotlar olib borish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mayer, R. E. (2009). Multimedia Learning (2nd ed.). Cambridge University Press.
2. Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge.
3. Axmedov, I. (2017). Axborot texnologiyalari va ularning ta'limdagi o'rni. Ta'lim va Innovatsion texnologiyalar, 2(1), 45-50.
4. Rahimov, B. (2015). Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi.
5. Djurayeva, D. (2019). Mustaqil ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. O'zbekiston pedagogik jurnal, 3(4), 112-117.